

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович, Сеитова Зухра Пиржановна УЗБЕКИСТАН И КАЗАХСТАН В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ.....	4
2. Хусанова Хайринисо Тайировна АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙИ ҲИМОЯЛАШДА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА: ИЛҒОР МОДЕЛЛАР ВА АМАЛИЁТ.....	11
3. Alikariev Nuriddin COMPREHENSIVE ANALYSIS OF PRODUCTIVITY IMPROVEMENTS.....	21
4. Латипова Нодира Мухторжановна, Алексеева Виктория Сергеевна РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	31
5. Сабирова Умида Фархадовна, Нажмиддинова Гулноза Умаровна МЕДИЙНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК НОВЫЙ ТИП СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА.....	46
6. Бердимуратов Марат Есемуратович ЁШЛАРНИ МЕҲНАТ БОЗОРИГА МОСЛАШТИРИШ НАЗАРИЯСИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	55
7. Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna ELEKTORAL XULQ-ATVORGA RATSIONAL-INSTRUMENTAL YONDASHUVNING PAYDO BO‘LISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI.....	65
8. Каюмов Кахрамон Нозимжонович ШАҲАРЛАРНИ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ ВА ТАРИХИЙ ХРОНОЛОГИЯСИ....	72
9. Дўланбаева Ойгул Аслбек кизи ЁШ ИЖОДКОРЛАРНИ ИЖТИМОЙИ ГУРУҲ СИФАТИДА ТАВСИФЛАШ БЕЛГИЛАРИ.....	82
10. Navruzov Oybek Egamqulovich YOSHLARDA TA’LIM QADRIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL MADANIY OMILLARNING IJTIMOIIY JIHATLARI.....	90
11. Рашидова Шахноза Баходировна ХОДИМЛАР МЕҲНАТИНИ РАҒБАТЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	98
12. Тилябаева Шахноза Тожиддиновна МИЛЛИЙ ДИАСПОРАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ: ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ТАҲЛИЛИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Рашидова Шахноза Баходировна,
Ўзбекистон Миллий университети ўқитувчиси
shaxnozrashid2804@gmail.ru

ХОДИМЛАР МЕХНАТИНИ РАҒБАТЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6719333>

АННОТАЦИЯ

Маълумки, кадрларни бошқариш жараёнида ходимлар меҳнатини мотивациялаш ва рағбатлантириш қобилияти муҳим роль ўйнайди, бу эса ходимларнинг ўз иш фаолиятини самарали амалга оширишига ва ташкилотнинг ўз мақсадларига эришишига ундаш учун имкон беради. Яхши ташкил этилган мотивациялаш тизими молиявий барқарорликни, инновацияларни, юқори меҳнат унумдорлигини ва корxonанинг янада ривожланишини таъминлаши мумкин. Ходимларнинг эҳтиёжлари ва манфаатларини ўрганиш орқали раҳбарлар ва кадрлар менежерлари ходимларга таъсир кўрсатадиган ва маълум натижаларга эришишга ҳисса қўшадиган самарали рағбатлантириш усулларини топа оладилар. Шунинг учун ҳам, бу долзарб муаммо бўлиб, муаллиф томонидан ушбу мақолада рағбатлантириш жараёнининг назарий асослари таҳлил қилинган: мотивациялаш ва рағбатлантириш тушунчалари, уларнинг функциялари очиқ берилган; мотивация назариялари келтирилган ва мотивация тизимини бошқариш механизми кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: ходимлар, мотивация, рағбатлантириш, тизим, рағбат, асос, эҳтиёжлар, меҳнат шароитлари, шахсий манфаатлар, босқич.

Рашидова Шахноза Баходировна,
Преподаватель Национального университета Узбекистана
shaxnozrashid2804@gmail.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА

АННОТАЦИЯ

Общеизвестно, что в процессе управления персоналом важную роль играет их способность мотивировать и стимулировать работников, что позволяет сотрудникам эффективно осуществлять свою деятельность и мотивировать организацию на достижение ее целей. Грамотно организованная система мотивации способна обеспечить финансовую устойчивость, инновационность, высокую производительность труда и дальнейшее развитие предприятия. Изучая потребности и интересы сотрудников, руководители и менеджеры по персоналу смогут подобрать эффективные способы стимулирования сотрудников, влияющие на них и способствующие достижению определенных результатов. Это весьма актуальный вопрос, поэтому в данной статье автором анализируется теоретические основы процесса

стимулирования: раскрыты понятия мотивации и стимулирования, их функции; представлены теории мотивации и рассмотрен механизм управления системой мотивации.

Ключевые слова: персонал, мотивация, стимулирование, система, поощрение, основа, потребности, условия труда, личные интересы, этап.

Rashidova Shahnoza Bahodirovna,
Teacher of the National University of Uzbekistan
shaxnozrashid2804@gmail.ru

THEORETICAL ASPECTS OF PERSONNEL LABOR INCENTIVES

ANNOTATION

It is well known that in the process of personnel management, their ability to motivate and motivate employees plays an important role, which allows employees to effectively carry out their activities and motivate the organization to achieve its goals. A well-organized motivation system is able to ensure financial stability, innovation, high labor productivity and further development of the enterprise. By studying the needs and interests of employees, managers and HR managers can choose effective ways to stimulate employees that influence them and contribute to achieving certain results. This is a very topical issue, therefore, in this article the author analyzes the theoretical foundations of the incentive process: the concepts of motivation and stimulation, their functions are revealed; motivation theories are presented and the mechanism of motivation system management is considered.

Keywords: personnel, motivation, stimulation, system, encouragement, basis, needs, working conditions, personal interests, stage.

Ходимларни самарали бошқариш, тўлиқ фидойилик ва юқори самарадорликка эга бўлган мотивацион ёндашувнинг мавжудлиги бозор иқтисодиётида корхона ва ташкилотларнинг рақобатбардошлигини оширишнинг ҳал қилувчи омилларидан бирига айланмоқда. Ўз мақсад ва вазибаларига эришиш учун корхоналар, нафақат маҳсулот ишлаб чиқаришнинг янги усулларини жорий этишлари, юқори малакали мутахассисларга эга бўлишлари, балки меҳнатни мотивациялаш ва рағбатлантиришнинг самарали тизимини ишлаб чиқишлари керак бўлади. Кўпгина ҳолларда, бундай тизимнинг етишмаслиги ишлаб чиқариш жараёнларининг самарасизлигига олиб келиши мумкин. Меҳнат фаолиятини шундай ташкил этиш керакки, ҳар бир ходим юқори кўрсаткичларга эришишга интилсин. Ходимлар ташкилотнинг асосий манбаи ҳисобланади, шунинг учун, унинг иш фаолиятини рағбатлантириш усулларидан тўғри фойдаланиш керак.

Бугунги кунда ва ҳар доим ҳам, ташкилотни самарали бошқариш учун инсоннинг мотивлари, рағбатлари ва эҳтиёжларини тўғри тушуниш керак. Улар ҳақидаги билимлардан тўғри фойдаланиш самарали бошқариш ва муваффақиятли ишлаб чиқариш йўлларини топишга имкон беради. Агар раҳбарлар ёки кадрлар менежери ходимни самарали ишлашига нима туртки бера олишини билса, у ҳолда улар ҳар бир ходимга уларнинг эҳтиёжлари ва бошқа хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда усулларни танлашлари ва ёндашувларни топишлари мумкин бўлади. Ва бу, албатта, ташкилотнинг муваффақиятли фаолият юритишининг таркибий қисмларидан биридир.

Бошқарувда “мотивация” сўзи қўлланилишидан илгари ҳам, инсонлар бошқа инсонларга таъсир ўтказиш ва керакли натижага эришиш мумкинлигини билишган. Мотивациянинг энг қадимги усулларидан бири бу “қамчи ва ширин нон” усули. Бугунги кунда ҳам, баъзи вазиятларда бу усулдан фойдаланилмоқда. Усулнинг моҳияти шундан иборатки, инсон бажарган иши учун мукофот, бажармаган иши учун эса жазо олади. Ходимларни бошқариш соҳасида “қамчи” мотивациянинг салбий хусусиятини акс эттиради, “ширин нон” эса ижобийни акс эттиради. Салбий мотивация – бу салбий ҳис-туйғулар ва бу соҳада ишлашни истамаслик, қоралаш, рад этиш билан боғлиқ. Жазо моддий ва психологик нуқтаи

назардан ўзини намоён қилиши мумкин. Ижобий мотивация эса – бу ўз фаолиятида муваффақиятга эришиш истаги, онгли фаолиятнинг намоён бўлиши ва шу мақсадда ижобий хис-туйғулар ва ҳиссиётлардир [1, – С.6].

Меҳнат мотивациялаш асосига мотив, рағбат ва эҳтиёжлар каби тушунчалар киради. Ҳар бир тушунчани батафсил ўрганиб чиқиш зарур. Мотив – бу ички ҳаракатлантирувчи кучлар, инсон ҳаракатларининг ундовчи сабабларидир [2, – С.10]. Инсоннинг барча мотивлари мажмуаси шахсни тавсифлайди ва унинг хатти-ҳаракатларини белгилайди. Ҳар бир инсон ҳаракати шахснинг эҳтиёжлари ва манфаатлари билан боғлиқ ҳолда ўз сабаби ёки ҳаракатлантирувчи кучига эгадир. А.Р.Егоршин асосий таркибий қисмлардан ташкил топган меҳнат мотивларининг қуйидаги тузилишини аниқлаган:

- инсоннинг меҳнат фаолияти орқали қондирилиши мумкин бўлган эҳтиёжларини тушуниши;
- бажарилган ишлар учун мукофот бўлган бундай имтиёзлар тушунчаси;
- эҳтиёжлар ва уларни қондирадиган товаимтиёзлар бир-бирига боғлиқ бўлган жараённинг ички намоёйиши.

Эҳтиёж ва манфаатлар каби тушунчалар меҳнат фаолияти мотивларининг моҳиятини очиб беради.

Эҳтиёж – бу шахсда маълум бир натижага эришиш мақсадга мувофиқлигини белгиловчи маълум физиологик ёки психологик “камомад” нинг мавжудлигидир. Объектга қараб биологик, маънавий ва ижтимоий эҳтиёжлар фарқланади. Қизиқиш онгли эҳтиёжларнинг муайян ифодасидир. У ишчиларнинг эҳтиёжларини қондириш билан боғлиқ бўлган ижтимоий муносабатларга қаратилган бўлади [3, – С.6].

Таъкидлаш жоизки, эҳтиёжларни қондиришда рағбатлантириш муҳим роль ўйнайди. Рағбат – бу ҳаракатга туртки берувчи ёки шахс хатти-ҳаракатининг сабабидир. Ходимларни рағбатлаш учун турли хил мотивациялаш усулларидан фойдаланиш ходимларни рағбатлантириш жараёни, деб аталади. Маълумки, рағбат эҳтиёжларни мотивларга айлантиради, яъни улар ҳаракатларнинг асосий шахсий семантик сабаби, шахсий манфаатидир [4, – С.11]. Мотив ва рағбатнинг нисбати 1-расмда кўрсатилган.

1-расм. Мотив ва рағбатнинг нисбати [5].

Тўғри рағбатлантириш ходимга мотивацион таъсир кўрсатишга ва уларнинг яхшироқ меҳнат қилишга, малакасини оширишга, бошқа мутахассисликларга эга бўлишга, меҳнат унумдорлигини оширишга ва ҳоказоларни ривожлантиришга имкон беради. Бошқача қилиб айтганда, битта рағбатнинг пайдо бўлиши шахсда турли хил мотивацияларни ривожлантиради, улар вақт ўтиши билан ўзгариши ва бир-бирини ўзгартириши мумкин.

Кўпинча, инсонлар “мотивация” ва “рағбатлантириш” сўзларини синоним сифатида ишлатишади, аммо бу бутунлай нотўғри. Мотив ва рағбат бир хил меҳнат мотивацияси жараёнининг иккита параллел жиҳатидир. Бу тушунчалар маъно жиҳатидан ўхшаш ва яқин, лекин тенг эмасдир. Рағбатлантириш – мотивациялашни юзага келтирувчи воситалардан биридир.

Мотивация жараёнининг инсон хулқ-атвори таъсирини таҳлил қилганда, мотивацияни оширадиган ва камайтирадиган турли хил омилларга эътибор қаратиш лозим.

Хулқ-атвор, ўз навбатида, индивидуалдир ва инсон фаолияти мотивлари ва мулоҳазалари таъсири остида ўзгариши мумкин. Чизма кўринишида буни қуйидагича кўрсатиш мумкин (2-расм):

2-расм. Мотивациялаш тушунчаларининг ўзаро боғлиқлиги

Ҳозирги вақтда мотивациянинг умумий қабул қилинган таърифи мавжуд эмас. Турли муаллифлар мотивацияни ўз нуқтаи назарларига қараб белгилайдилар. Масалан, профессор А.Я.Кибанов қуйидаги таърифни келтиради:

Мотивация – бу ташқи (рағбатлар) ва ички (мотивлар) омилларнинг мураккаб таъсири билан белгиланадиган хатти-ҳаракатларнинг маълум бир турини онгли равишда танлашнинг ички жараёни эканлигини аниқ тасаввур қилиш мумкин [6, – С.452]. Стивен П.Роббинзнинг фикрига кўра, мотивация – бу инсоннинг маълум бир меҳнатни бажаришга тайёрлиги (истаги), чунки бунда инсон ўзининг у ёки бу эҳтиёжларини қондиради [7, – С.6]. М.Х.Месконнинг фикрига кўра эса, мотивация – бу ўзини ва бошқа инсонларни шахсий мақсадларга ҳамда ташкилот мақсадларига эришиш учун меҳнат қилишга ундаш жараёнидир. А.Б.Борисов мотивацияни “муайян мақсадларга эришиш учун субъектнинг фаолиятини рағбатлантириш, бундай фаолиятга қизиқтириш ва уни бошлаш усуллари”, деб таърифлайди. Р.Декарт, И.М.Сеченов ва У.Кеннон мотивация – бу шахснинг ёқимсиз физиологик ва ҳиссий ҳиссиётлардан қочиш ва ёқимли ҳиссий ҳиссиётларга эришиш ва сақлаб қолиш истаги эканлигини таъкидлашган. Б.М.Генкиннинг улардан фарқли “мотивация” тушунчасини тўлиқ очиб берган: “мотивация – бу шахсий, гуруҳий ва жамият мақсадларига эришиш учун инсоннинг хатти-ҳаракатларига таъсир қилишдир. Бундан ташқари, бу маълум бир вазиятда инсон ҳаракатларининг фаоллиги ва йўналишини белгилайдиган шахс ҳолатидир. Ушбу таърифда мотив икки элемент билан тавсифланади: фаоллик ва эътибор” [8, – С.133].

Иқтисодий маънода мотивация – бу ходимларни фаоллаштириш ва уларни ўз вазифаларини бажариш учун самарали меҳнат қилишга ундаш учун қаратилган фаолиятдир [9, – С.26].

Юқоридаги таърифлардан кўриниб турибдики, бу тушунчага турли мутахассис-олимлар ўз фикрларини билдирадилар. Олимларнинг илмий ишларида меҳнат мотивациясининг таърифлари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Муаллифлар	Таърифлар
Виханский О.С.	Мотивация –бу шахсни фаоллаштиришга ундайдиган, фаолият чегаралари ва шакллари белгиловчи ва бу фаолликка эришиш мақсадларига йўналтирилган ички ва ташқи ҳаракатлардир [10, – С.146].
Егоршин А.П.	Мотивация –бу инсонни мақсадларга эришиш учун ҳаракат қилишга ундаш жараёнидир [11, – С.217].
Ромашов О.В.	Мотивация – бу ҳақиқий меҳнат хулқ-атворларини тушунтириш учун мотивларни (хукмларни) танлашга қаратилган оғзаки хатти-ҳаракатлар [12, – С.115].

Поршнева А.Г.	Мотивация – бу бошқарув жараёнининг органик қисми бўлиб, у орқали инсон энергияси маълум хулқ-атворларга айланади, кутилган натижа ташкилотнинг режаларини амалга оширадиган самарали қўшма ҳаракатлардир [13, – С.419].
Волгин Н.А.	Мотивация деганда, давлат, корхонани бошқарувчи органлар ва бошқалар томонидан кимнидир (шахс ёки бир гуруҳ инсонларни) аниқ мақсад ва натижаларга эришиш учун ҳаракат қилишга ундайдиган жараён, механизм, ҳаракатлар тушунилади [14, – С.26].

Мотивация жараёни тўртта босқичга бўлиниши мумкин:

- 1-босқич – эҳтиёжларнинг пайдо бўлиши;
- 2- босқич – эҳтиёжларини қондириш йўллари топиш;
- 3-босқич – режани ишлаб чиқиш ва келгуси ҳаракатларни амалга ошириш;
- 4-босқич – эҳтиёжни қондириш ва мукофот олиш (маънавий ёки моддий) [15, – С. 10].

Ушбу назариялар ходимларнинг эҳтиёжларининг янада тўлиқ рўйхатини аниқлаш, уларнинг аҳамиятини билиш ва шунга мос равишда тегишли мукофотларни қўллашдан иборат. Асосий назарияларнинг ҳар бири ўз моҳияти, мазмуни ва амалиётда қўлланилишига эгадир. Улар бир-бирини тўлдириб, инсон мотивацияси механизмини ўрганади ва мотивация жараёнининг ривожланишига катта ҳисса қўшади. Мотивацион жараёнга қаратилган назариялар мотивациянинг процессуал назариялари, деб аталади. Мотивацион жараёнлар учта асосий босқичдан иборатдир:

1-босқич – вазифалар ва мумкин бўлган мукофотларни аниқлаш, уларни эҳтиёжлар ва мотивлар билан таққослаш.

2-босқич – маълум хулқ-атворларнинг ривожланиши.

3-босқич – ҳаракат қилишни амалга ошириш.

4-босқич – натижани олиш.

Мотивациянинг процессуал назариялари инсоннинг хулқ-атвори нафақат эҳтиёжларни қондиришга боғлиқ, балки асосан унинг маълум бир вазиятда идрок этиши ва кутиши, шунингдек, ўзи учун керакли натижага эришиш учун танлаган ҳаракатлари билан белгиланади, деб ҳисоблайди.

Шундай қилиб, санаб ўтилган мотивация назариялари ҳар бир назария маълум ўзига хос хусусиятларга эга, деган хулосага келишга имкон беради. Бунинг ёрдамида, ҳар бир назария назарийётчилар ва амалиётчилар томонидан кенг эътироф этилади ва мотивация жараёни ҳақидаги билимлар тизимини ривожлантиришга катта ҳисса қўшади. Фарқларга қарамай, барча назарияларда умумийлик бор, бу улар ўртасида маълум бир параллелликларни ўрнатишга имкон беради. Барча назарияларнинг характерли хусусияти шундаки, улар эҳтиёжларни, уларнинг таснифини ўрганадилар. Барча назарияларнинг эҳтиёжлар таснифларини таққослаб шуни таъкидлаш мумкинки, эҳтиёжларнинг турли гуруҳлари маълум даражада бир-бирини тўлдиради.

Мотивация тушунчаси ва моҳиятини кўриб чиқиб, мотив ва рағбатлантириш тушунчаларини очиқ бериб, ташқи рағбат инсон эҳтиёжига жавоб бергандагина, ички мотивга айланиши мумкин, деган хулосага келишимиз мумкин. Шунга кўра, рағбатлантириш мотивациядан фарқ қилади. Фарқи шундаки, рағбатлантириш ходимларни мотивациялаш воситаларидан биридир.

Меҳнат фаолиятини рағбатлантириш – бу бошқарув субъекти томонидан кадрлар самарадорлигини ошириш учун қўлланиладиган чора-тадбирлар мажмуидир. Рағбатлантириш ходимларнинг муайян эҳтиёжларини қондириш воситасидир [16, – С.220-221]. Шунингдек, бу ходимга шахсий ва касбий нуқтаи назардан ўзларини англашга имкон беради.

Меҳнатни рағбатлантиришни ташкил этиш учун қуйидаги бир қатор талаблар мавжуд, масалан:

- Дифференциация – бу ходимларнинг турли гуруҳларини рағбатлантиришга индивидуал ёндашув. Маълумки, таъминланган ва кам таъминланган ходимларга ёндашувлар

бошқача бўлиши керак. Етарли иш тажрибасига эга бўлган ходимларга ва иш тажрибасига эга бўлмаган ходимларга ёндашувлар ҳам сезиларли даражада фарқ қилиши керак.

- Мураккаблик моддий ва номоддий, жамоавий ва индивидуал рағбатлантиришнинг бирлигини англатади. Уларнинг аҳамияти тўғридан-тўғри ходимларни бошқариш, ташкилотнинг тажрибаси ва анъаналарига турли хил ёндашувларга боғлиқ.

- Мослашувчанлик ташкилий, техник ва ижтимоий-иқтисодий меҳнат шароитларининг ўзгаришига қараб, меҳнатни рағбатлантиришнинг мавжуд усулларини доимий равишда кўриб чиқишни назарда тутати. Қўлланиладиган рағбатлантириш усулларининг ўз вақтида хилма-хиллиги, уларга кўникишга имкон бермайди ва шу билан рағбатлантириш самарадорлигини пасайтиради.

- Тезкорлик, мукофот ёки жазо бажарилган вазифалар ёки ҳаракатлардан сўнг дарҳол бажарилиши кераклигини англатади.

- Ошкоралик шуни англатадики, ходимларнинг иш фаолиятига жамоатчилик баҳосини шакллантириш, жамоада яхши ижтимоий ва психологик иқлимни яратиш ва сақлашга ёрдам беради. Шунинг учун, ҳар бир ходимни жамоанинг маълум бир аъзосини рағбатлантириш ёки жазолаш тўғрисида хабардор қилиш ва энг муҳими, ушбу ҳодисаларнинг объектив сабабини кўрсатиш керак.

- Рағбатлантириш тизимини яратишда ходимларнинг иштироки ходимларни ишлаб чиқариш эгалари сифатида амалга ошириш шаклидир. Бу ошкоралик, хабардорликни кенгайтиришга ёрдам беради ва жамоада ижтимоий адолатни ошириш учун зарур шарт-шароитларни яратади [17].

Рағбатлантириш жараёни – бу ходимга уларнинг эҳтиёжлари, истаклари, қизиқишлари, интилишлари, мақсадлари ва хулқ-атвор мотивациясини ўз ичига олган таъсирдир. Рағбатлантиришнинг асоси ташқи шароит ва шахснинг ички тузилмасининг ўзаро таъсири ҳисобланади.

Шуни таъкидлаш керакки, мотивация ёки рағбатлантириш тизимига мотивация механизмнинг шаклланишига таъсир қилувчи кўплаб омиллар таъсир қилади. Ходимнинг мотивациясига маълум омиллар таъсир қилади. Улар ташқи ва ичкига бўлинади. Ташқи омилларга даромад, мартабасининг ўсиши, тан олиниши, жамиятдаги мавқеи ва бошқалар кирази. Ички омиллар эса ўз-ўзини англаш, ўз-ўзини тан олиш, ижодкорлик, бажарилган ишдан қониқиш бўлиши мумкин. Бинобарин, ички омиллар мавжуд шароит ва объектлардан эҳтиёжларни қондиришга таъсир қилади, ташқи омиллар эса етишмаётган шароитларни яратишга қаратилган бўлади [18, – С.81].

Шундай қилиб, ходимлар меҳнатини рағбатлантириш орқали ходимларга муносиб меҳнат шароитлари ва шахсий манфаатларини қондиришни таъминлайдиган чора-тадбирлар амалга оширилади. Бундай чора-тадбирлар муайян натижага эришишга қаратилган бўлади.

Меҳнат учун самарали мотивация тизимини тўғри яратиш - бу кадрлар бўйича мутахассиснинг асосий вазифаларидан биридир. Мотивациянинг мазмунли ва процессуал назарияларининг асосий қоидаларини ҳисобга олган ҳолда менежерлар ходимларни рағбатлантириш услуб ва усулларини яратадилар.

Ҳозирги вақтда рағбатнинг тўртта асосий шакли мавжуд:

- Мажбурлаш – мажбурлашнинг кенг кўламли шакллари мавжуд бўлиб, у огоҳлантириш ёки танбеҳ бериш, бошқа лавозимга ўтказиш, таътилни кўчириш, ишдан бўшатиш шаклида намоён бўлади.

- Моддий рағбатлантириш – ушбу гуруҳга моддий шаклдаги имтиёзлар кирази: иш ҳақи, тариф ставкалари, натижаларга қараб ҳақ тўлаш, даромад ёки фойдадан бонуслар, турли хил компенсациялар, саёҳат учун чипталар ва бошқалар.

- Ахлоқий рағбатлантириш – рағбатлар инсоннинг маънавий ва ахлоқий эҳтиёжларини қондиришга қаратилган: миннатдорчилик билдириш, фахрий ёрликлар, дипломлар ва давлат мукофотларини тақдим этиш, фахрийларга киритиш, фахрий унвон бериш ва бошқалар.

- Ўз-ўзини намоён қилиш – ходимнинг ички ҳаракатлантирувчи кучлари, тўғридан-тўғри ташқи мукофотларсиз ўз мақсадларига эришишга ундайди [19, – С.91].

Ходимларни мотивациялаш ва рағбатлантиришни бошқариш самарадорлиги корхона ходимларининг меҳнатини мотивациялаш ва рағбатлантириш тизимининг шаклланиши ва фаолият юритишига боғлиқ. Шунга кўра, бундай шаклланишнинг асосий мақсади ташкилотнинг мақсадларига эришиш учун самарали, кучли ва барқарор мотивациялаш тизими ёрдамида керакли миқдордаги касбий ўқитилган инсонларни таъминлаш ва уларни узоқ вақт давомида ташкилотда сақлаб туриш лозим. Бундай тизим ҳар томонлама рағбатлантиришга асосланган бўлиши керак.

Ташкилотда кадрлар ишини рағбатлантиришнинг самарали тизимини шакллантириш жараёни жуда мураккабдир. Ахир, унинг ривожланиши натижасида ходимларнинг яқин келажакда энг яхши натижалар ва мақсадларга эришишга бўлган эҳтиёжларини оширадиган бир қатор чора-тадбирлар яратилади. Таъкидлаш жоизки, ташкилотда ходимларни мотивациялаш ва рағбатлантириш тизими самарали бўлиши учун маълум шарт-шароитлар амалга оширилиши керак:

1. Ушбу рағбатлантириш тизими нафақат ташкилотнинг ривожланиш стратегиясига, балки мавжуд рағбатлантириш концепциясига ҳам мос келиши керак. Ходимларни рағбатлантириш асосларини амалга ошириладиган стратегияни ташкил этувчи ривожланиш мақсадлари билан таққослаш керак.

2. Мотивациялаш ва рағбатлантириш усулларидадан фойдаланиш адолатли бўлиши керак, яъни рағбатлантириш сабаблари мавжуд бўлганда, фақат шу сабабли мезон сифатида ходимларни рағбатлантириш тўғрисидаги Низомда кўрсатилган услуб ва усуллар қўлланилиши керак. Рағбатлантириш усулларидадан тегишли асосларсиз фойдаланмаслик керак.

3. Рағбатлантириш тизимини қўллаш мажбурий бўлиши керак. Рағбатлантириш ҳар доим маълум асослар бўлгандагина амалга ошириши керак.

4. Рағбатлантириш тизими ташкилотнинг барча ходимларига маълум қилиниши керак [20, – С.71].

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, рағбатлантириш усуллари ходимларнинг мотивациясига бевосита таъсир қилади. Рағбатлантириш усули муайян ходим учун қанчалик ўринли бўлса, уларнинг мотивациясига шунчалик ижобий таъсир кўрсатади. Шунинг учун ташкилот раҳбарияти ўз ходимларини яқиндан билиши ва уларнинг эҳтиёжларини ўрганиши керак. Бу узоқ муддатда ҳосилдорликни оширишга, маҳсулот сифатини яхшилашга ва умуман ташкилотнинг самарали ишлашига олиб келадиган қулай меҳнат шароитларини таъминлаш учун зарурдир.

Мотивациялаш ва рағбатлантириш усуллари самарали бўлиши учун улардан тўғри фойдаланиш керак. Шунинг учун, кадрлар бўйича мутахассис қайси мотивация ходимларга энг яхши таъсир қилишини аниқлаши керак. Ҳар бир ходимнинг ўзига хос хусусиятларига эга эканлигини ҳисобга олиш керак, шу туфайли ҳар бири учун маълум тегишли усулларни танлаш керак.

Шундай қилиб, ходимлар ишини мотивациялаш ва рағбатлантиришни бошқариш ходимларни самарали бошқаришнинг ажралмас қисми бўлиб, бу ташкилотнинг мақсадларига эришиш даражаси ҳамда ходимнинг мақсадларига кадрлар харажатлари билан нисбати сифатида тушунилади.

Иқтибослар/Сноски/ References:

1. Трапицын С.Ю. Мотивация персонала в современной организации/ С. Ю. Трапицын. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2017. – 240 с.
2. Егоршин А.П. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности / А.П.Егоршин. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 378 с.
3. Трапицын С.Ю. Мотивация персонала в современной организации/ С.Ю.Трапицын. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2011. – 240 с.

4. Вторушин Н.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: настоящее и будущее/ Н.А.Вторушин, А.М.Потапов// Вестник науки Сибири. - 2015. - № 4 (19). - С. 65-71.
5. Егоршин А.П. Основы управления персоналом / А.П.Егоршин, – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.
6. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации / А.Я.Кибанов. – М.: ИНФРА-М, 2018. - 695 с.
7. Труфанова, Т.А. Проблема управления мотивацией труда в современных организациях / Т.А.Труфанова, А.П.Воеводина // Социальноэкономические явления и процессы. – 2013. - № 6 (052). – С. 138-144.
8. Генкин Б.М. Экономика и социология труда /Б.М.Генкин. – М.: Норма, 2012— 448 с.
9. Лукаш Ю.А. Мотивация и эффективное управление персоналом фирмы. – М.: Финпресс, 2012. – 208 с.
10. Виханский О.С. Менеджмент / О.С.Виханский, А.И.Наумов. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 656 с.
11. Егоршин А.П. Основы управления персоналом / А.П.Егоршин, – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.
12. Ромашов О.В. Социология труда / О.В.Ромашов, - М.: Гардарики, 2010. -319 с.
13. Поршнев А.Г. Управление организацией / А.Г.Поршнев, Г.Л.Азоев, В.П.Баранчев, З.П.Румянцева; под ред. Н.А.Саломатина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 736 с.
14. Волгин Н.А. Экономика труда: социально-трудовые отношения / Н.А.Волгин, Ю.Г.Одегов, М.: Экзамен, 2010. – 736 с.
15. Когдин А.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности в управлении персоналом / А.А.Когдин // Основы экономики, управления и права. – 2012. - №4. – С. 80-83.
16. Пономарева Е.А. Стимулирование как эффективный метод управления персоналом / Е.А.Пономарева, Локтионова О.С.// Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право. – 2016. – С. 220-222.
17. Лукаш Ю.А. Мотивация и эффективное управление персоналом фирмы. – М.: Финпресс, 2012. – 208 с.
18. Когдин А.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности в управлении персоналом / А.А.Когдин // Основы экономики, управления и права. – 2012. - №4. – С. 80-83.
19. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации / А.Я.Кибанов. – М.: ИНФРА-М, 2018. - 695 с.
20. Ромашов О.В. Социология труда / О.В.Ромашов, - М.: Гардарики, 2010. -319 с.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000